

Вакцина от COVID-19. Диагностика

Владыко Александр Станиславович, доктор медицинских наук, профессор
Республиканский научно-практический центр эпидемиологии и микробиологии, Минск, Беларусь

Резюме. То, что коронавирус SARS-CoV-2 вызывает необычную инфекцию в человеческой популяции, описывалось и описывается многими вирусологами и клиницистами. Много еще остается неясного с этой инфекцией, например: 1) почему болеют пожилые люди и практически не болеют дети; 2) подтвердится ли эффективность разрабатываемых вакцин при использовании традиционных методов их конструирования, как это было с натуральной оспой, полиомиелитом, корью и т.д. 3) как влияют биологические особенности коронавирусов на развитие тяжелого острого респираторного синдрома и насколько правомочно в этой связи использование моноспецифических молекулярно-биологических и серологических диагностических тест-систем? В публикации приводятся обоснованные доводы о необходимости разработки и приобретения не вакцин и диагностикумов, а внедрения вакцинных и диагностических технологий, поскольку для каждого региона (климатической зоны, страны, континента и т.д.) существуют объективные причины, связанные с экологическими факторами.

Ключевые слова: SARS-CoV-2, COVID-19, CRISPR/Cas, вакцина, лабораторная диагностика, технологии.

Главным геномом в эволюционном и адаптационном процессе всего живого на планете (включая человека) является геном бактерий (прокариот, включая архей), который быстро реагирует на изменяющиеся экологические факторы генетическими модификациями, передающимися всем млекопитающим, земноводным, многоклеточным и одноклеточным организмам, включая растения [1,2]. С учетом того, что: 1) бактерии на земле возникли примерно 3,5 млрд. лет назад, а человек 2,6 млн.; 2) на один ген человека приходится около одного миллиона генов бактерий, живущих в его организме, аэрозолях и на всех поверхностях; 3) цикл репродукции у бактерий составляет минуты, тогда как у человека десятилетия; 4) бактерии быстро адаптируются к внешним условиям и имеют все механизмы для передачи модификаций в биоценологическую среду; 5) митохондрии клеток человека содержат генетический код бактерий; 6) около 300 генов бактерий содержится в хромосомах человека; 7) бактерии способны адаптироваться ко всем средам обитания на земле и в космосе, - человек является продуктом эволюции бактерий и имеет с ними тесную взаимосвязь и взаимозависимость [1,3,4]. Сравнительно быстро сформированный бактериальный иммунитет используется прокариотами через ретровирусоподобные механизмы, включая систему спейсерной адаптации CRISPR/Cas, по принципу «вырежь и вставь», для редактирования иммунной и гормональной систем макроорганизма (включая человека) к данным экологическим условиям [5, 6]. Настроенные к внешним факторам бактерии формируют вокруг себя новую биоценологическую среду. Механизм формирования такой среды совершается в результате обмена небольшими фрагментами генетической информации (молекулярными мотивами) между бактериями и другими микро и макроорганизмами. Естественным образом таких молекулярных мотивов набирается целый комплекс или адаптоген (в отличие от патогена - вируса). Механизм обмена адаптогенами (аэрозольно, алиментарно, через контакты и т.д.) происходит незаметно для человека. Вирус - возбудитель инфекционного заболевания, появляется из адаптогена только тогда, когда один из участников

эволюционного процесса нарушает естественный ход этой эволюции. В последнем случае либо бактериофаг, либо вирус попытаются вывести из популяции слабых и «провинившихся» перед природой и тогда адаптация проявляется в виде болезни [7, 8].

Коронавирус SARS-CoV-2 является одним из примеров формирования из адаптогенов (непатогенных молекулярных мотивов или спейсеров) нового коронавируса - с новыми патогенными свойствами. Эволюционно сложившаяся такая система приспособляемости и есть нормальное существование популяции людей в определенной биоценологической среде и его развитие (акселерация). Вирусы как возбудители инфекций появляются только тогда, когда у человека изменена или нарушена иммунная и гормональная системы жизнедеятельности (экология, алкоголь, курение, наркотики, неправильное питание и т.д. и т.п.). В этом случае болеют только те (популяция людей), кто имеет аналогичные нарушения в функционировании иммунной и гормональной систем. Как правило, это популяции людей, проживающих в одинаковых или похожих экологических условиях. Вспышка 2019 года китайского коронавируса COVID-19 в Ухане явилась еще одним подтверждением универсальности работы данного механизма. В регионе проживала совсем небольшая группа людей, и уникальные, искусственно созданные, в природе несовместимые для совместного проживания, группы животных, адаптация которых на совместное проживание дала вирус с новыми свойствами. В истории человека уже накоплено много опыта о необходимости обдуманного поведения в отношении возможности преодоления межвидового барьера возбудителями инфекционных заболеваний [8]. Одним из таких примеров может служить завоз в послевоенные годы в сибирские леса России ондатры в охотничьих целях - в результате проявился возбудитель Омской геморрагической лихорадки [9]. Циркуляция в норме (как и у всех жителей планеты) обычного респираторного коронавирусаоподобного адаптогена, обеспечиваемого бактериями, именно в этом регионе не смогла дать отдельной части людей перекрестную защиту от нового возбудителя, тогда как для подавляющего

большинства адаптация прошла или с гриппоподобными симптомами (ОРЗ), или совсем незаметно. Главный геном (геном бактерий) справился со своей задачей, не смотря на то, что человек использовал антибактериальные и антисептические средства, после чего люди стали заражаться не десятками, а сотнями и, в отдельных случаях, тысячами. К тому же, были искусственно созданы условия (повсеместное использование антисептиков) для формирования второй волны инфекции и более серьезных последствий соматических заболеваний и осложнений. Таким образом, SARS-CoV-2, в этом смысле, стал сигналом, свидетельствующим о нарушении человеком условий обитания. Медицинский подход к этой проблеме (антисептики) лишь усугубил ситуацию и вторая волна коронавируса с этой точки зрения вполне объяснима, поскольку адаптация (или иммунизация) популяции людей бактериями (главным геномом) все равно должна состояться. Будет ли третья волна, и какие соматические последствия нас ожидают в будущем – можно только догадываться.

Перспективы адаптации к COVID-19 популяции людей сводятся к тому, чтобы, осознавая смысл противоречий между биологией и медициной, использовать биологические (природные) механизмы в медицинских профилактических целях. Основная проблема в традиционной вакцинологии заключается в утверждении необходимости элиминации возбудителей (вирусов, бактерий) из окружающей среды. Сейчас с уверенностью можно утверждать, что конструируемые традиционными методами вакцины по принципу элиминации возбудителя из окружающей среды – путь формирования экологических и эпидемиологических ниш [10]. Применение традиционных вакцин от натуральной оспы, полиомиелита, кори, коклюша, дифтерии, столбняка и др. с медицинской точки зрения имели огромный и неоспоримый эффект. Однако с биологической, эволюционной точки зрения, этот эффект временный. Каждое новое поколение, как и настоящее, будет сталкиваться с более сложными биологическими проблемами, возникающими в результате необдуманного поведения в отношении окружающей среды («болезнь X») [11].

Спейсерная адаптация иммунной (анти-инфекционной) системы человека происходит по принципу стимулирования нужных (чужеродных для организма) клонов антител, т.е. происходит своего рода индивидуальная вакцинация или персонализированная иммунокоррекция. В то же время соматическая спейсерная адаптация призвана исключить возможность появления аутоантител (ревматоидный артрит, болезнь Альцгеймера, системная красная волчанка и др.), аллергических реакций, опухолей, сахарного диабета и т.д. Но все это происходит, когда в эволюционном процессе отсутствует неблагоприятное воздействие человека на главный геном – геном бактерий. Стихийные бедствия, техногенные катастрофы, космическая материя и т.д., являются лишь дополнением к числу нежелательных элементов в этом процессе, поскольку носят, либо локальный характер, тогда происходит то, что наблюдается в настоящий этап эволюции, либо всеобъемлющий, заканчивающийся исчезновением цивилизаций.

Эволюционно созданный механизм адаптации растительного и животного мира к изменяющимся условиям окружающей среды (экологии) заключается в необходимости постоянной коррекции генетического аппарата живых систем. Можно предположить, что сигналом о необходимости проведения такой коррекции является снижение аффинитета при эпителио-паратопном (антиген-антительном) взаимодействии на стадии запуска системы спейсерной адаптации по принципу работы фагового дисплея. Поскольку в генетическом аппарате микро- и макроорганизмов и их белках имеются тандемные повторы, а система CRISPR/Cas настроена на создание и использование нуклеотидных тандемных повторов, обеспечивающих поиск сайтов (комплементарных в генетическом аппарате и докинг в пептидном) для адаптации, то совпадение тандемных повторов у множества бактерий и архей, несущих адаптогены, созданные по этому же механизму (у коронавируса таких повторов в генетическом аппарате несколько), с тандемными повторами макроорганизма, является сигналом для точечной нуклеотидной (дрейф), или комплексной генетической (шифт) коррекции макроорганизма в иммунной (инфекционной) и гормональной (соматической) системах [12-14].

Существующая в настоящее время система специфической профилактики вирусных и бактериальных инфекций (вакцинация), направленная на нейтрализацию и выведение патогена из циркуляции во внешней среде лишь временно и частично приводит к определенному положительному успеху, что и наблюдается в настоящее время с рядом инфекций, как и то, что такой способ профилактики (адаптации) не со всеми патогенами работает (например, ВИЧ, гепатит С и др.).

Вакцина от COVID-19. В силу своих биологических особенностей коронавируса, включая SARS-CoV-2, при попадании в организм подавляют неспецифические и специфические иммунные защитные силы организма в верхних и нижних отделах респираторного тракта. В результате развивается обострение хронических респираторных бактериальных (стрептококки, стафилококки, лептоспиры и т.д.) и вирусных (грипп, парагрипп, RS-вирус и др.) инфекций [15]. Это, в свою очередь, приводит к «цитокиновому шторму» и появлению тяжелого острого респираторного синдрома (ТОРС) [16]. Применение приготовленной традиционными способами инъекционной вакцины от COVID-19 (субъединичной, рекомбинантной, векторной, цельновирионной и т.д.), направленной на элиминацию SARS-CoV-2 из организма индуцированными нейтрализующими антителами, не настроит в нужном объеме иммунную и гормональную системы человека. В данном случае не все нужные для полноценной адаптации механизмы будут задействованы (клеточные рецепторы, митохондриальные ресурсы, цитокиновые компоненты, шапероновые механизмы и т.д.). Здесь как в музыке, если воспроизводить не все ноты, то, конечно, можно угадать мелодию, но полноценного восприятия от такой музыки не будет.

В связи с тем, что дети не болеют COVID-19 (в силу возраста у них нет хронических респираторных инфекций), они могут служить источником готовых

бактериальных адиптогенов (вакцин) для взрослых. С учетом того, что бактериальные адиптогены разных географических зон имеют свои специфические особенности, к тому же речь идет об иммунной и гормональной (соматической) адаптации взрослых и пожилых людей, источником вакцины могут служить половозрелые дети, с неотягощенной генетикой, перенесшие в легкой или бессимптомной форме SARS-CoV-2 (имеется положительная реакция в ПЦР тесте). Они содержат и выделяют в окружающую среду адаптированную к коронавирусу микрофлору (прокариоты), которая является своего рода вакциной. При этом важно иметь в виду, что для пожилых мужчин и женщин выделяемые половозрелыми детьми адиптогены к коронавирусу, должны получаться от детей, проживающих в экологически близких условиях или от внуков и внучек, соответственно. В недавние времена к ребенку, заболевшего корью, приносили «поиграться» маленьких здоровых детей. Так происходил процесс естественной вакцинации (адаптации).

По нашим наблюдениям, в семьях, где школьники старших классов, перенесшие в легкой форме COVID-19, контактировали с бабушками и дедушками, «вакцинировали» последних без тяжелых последствий для них. Беларусь в этом плане является уникальным «экспериментом», хотя «чистым» контролем служить для других стран не может в силу того, что карантин частично применялся и широко использовались антисептики. Все же разница в показателях летальности от COVID-19 по сравнению с другими странами, где вводилась полная изоляция людей, позволит сделать вывод в пользу одного из подходов по реагированию на случившуюся пандемию. Исходя из описанной выше новой технологии создания вакцины от коронавируса, можно предположить, что белорусский вариант борьбы с коронавирусом имеет преимущества не только с экономической точки зрения, но и медицинской и общебиологической.

В целом, что касается вакцины от COVID-19, то речь должна идти не о готовой вакцине, а о технологии ее приготовления. Относительно SARS-CoV-2 – коктейли, (аэрозольные, йогуртные и т.д.) основанные на адаптированной к COVID-19 микрофлоре, послужат главным условием защиты взрослого населения от тяжелых последствий. В дальнейшем, такие аэрозольные (респираторные, энтеральные) коктейли, полученные с учетом индивидуальных антигенных особенностей каждого человека (иммуноантигенограммы для персонализированной иммунокоррекции), послужат базисом для создания нового способа и системы защиты человека и животных и приблизит процесс вакцинации к естественному (в данном случае не инъекционному, а эрозольному) процессу адаптации. Задача адаптивной вакцинации будет состоять в том, чтобы не дать возможность появиться вирусу из адиптогенов, формируемых прокариотами. Интересно в этой связи предположить, что иммунизация человека от пневмококковой или другой респираторной инфекции может существенно снизить вероятность развития ТОРС от коронавируса. В этом случае организм будет защищен, с одной стороны, антителами от реактивации возбудителей

хронических инфекций в легких, а, с другой, индуцируемые антитела любыми возбудителями респираторной группы в силу наличия перекрестно-реагирующих с коронавирусом антител могут не дать развиться и самому вирусу.

Уместно допустить, что несостоятельность разрабатываемых вакцин от СПИД (у ВИЧ-инфицированных развивается не местный, как у коронавирусов, а общий иммунодефицит) происходит по той же причине, что и при ряде других вирусных инфекций. В этом случае, бактериальная спейсерная адаптация (персональная иммунокоррекция на основе индивидуальной иммуноантигенограммы) здорового населения к оппортунистическим врожденным и приобретенным хроническим инфекциям и соматическим заболеваниям позволит избежать развитие СПИД от ВИЧ и последующих тяжелых соматических осложнений.

Диагностика SARS-CoV-2 инфекции. Исходя из биологических свойств возбудителя современные молекулярно-генетические (ПЦР) и иммунобиологические (серологические) моноспецифические диагностические тест-системы, направленные на детекцию генетического материала и специфических антител при COVID-19, не могут быть без выраженных ложно-положительных и ложно-отрицательных реакций. Поскольку коронавирусная инфекция приводит к подавлению иммунитета в месте проникновения в организм и обострению (реактивации) хронических респираторных инфекций [15], происходит очередное стимулирование отдельных клонов антител прежде перенесенными возбудителями бактериальных и вирусных инфекций, а также появлению не коронавирусного инфекционного материала в исследуемых образцах. В данном случае, в сыворотке крови пациентов появляются антитела к, например, респираторно-синтициальному вирусу, а из бактериальной группы можно предположить появление пневмококковых, стафилококковых и др. антител. Аминокислотный и нуклеотидный анализ структурных компонентов пневмококков, стафилококков и других респираторных (включая вирусные) инфекций, показал, что у них имеются похожие и идентичные антигенные детерминанты, что и у коронавирусов. В результате, отличить коронавирусные антитела от бактериальных или других вирусных антител практически невозможно. Не исключено, что сперва могут появиться IgG, а затем специфические к коронавирусу IgM. В данном случае нарастание титра антител к определенной респираторной группе инфекций, характерной для данного региона, выявляемых в мультиплексной (полипептидной) диагностической тест-системе (иммуноантигенограмма), позволит подтвердить серологически положительный в ПЦР тест на коронавирус.

С другой стороны, с учетом существования механизма спейсерной адаптации, при исследовании методом ПЦР любого анализируемого материала, включая аэрозоли в помещениях, обсемененную бактериями воду и смывы с поверхностей, можно выявить спейсерные участки коронавируса у бактерий и других прокариот, что даст ложно-положительный результат. И, наоборот, попытка анализа с помощью ПЦР материала у заболевшего пациента с небольшим

количеством генетического материала (адаптогена) – даст ложно-отрицательный результат. Чтобы частично избежать ненужных реакций при детекции вируса методом ПЦР, не нужно гнаться за высокой его чувствительностью. Достаточно определить минимальное количество вирусных инфекционных частиц, способных вызывать заболевание (для каждого возбудителя и в каждом регионе он свой и в среднем составляет 10^2 – 10^3 вирусных частиц в исследуемой пробе) и настроить ПЦР с учетом этого количества. Однако, при использовании мультиплексной, а не моноспецифической ПЦР для диагностики коронавируса (с учетом других возбудителей инфекций из числа респираторной группы, характерной для данной климатической зоны) позволит с большей вероятностью избежать ложных результатов.

Для подтверждения существования в природе ретровирусоподобного механизма адаптации человека к вирусной инфекции, включая прокариотическую спейсерную CRISPR/Cas систему, уместно привести данные китайских ученых. Они установили способность SARS-CoV-2 передаваться от человека человеку через аэрозоли размером примерно меньше 4, но

чуть больше 1–2 микрона (размер бактерий, тогда как размер коронавируса 0,05–0,2 микрон, – прим.авт.) [17]. Ученые изучали аэродинамику вируса в различных помещениях двух больниц в городе Ухань, где началась пандемия COVID-19. Измерялось содержание РНК вируса в аэрозолях в феврале и марте 2020 года. Концентрация РНК в изоляторах и проветриваемых помещениях была очень низкой, однако в туалетных зонах содержание генетического материала оказалось повышенным. В большинстве общественных зон РНК коронавируса не обнаруживалась, за исключением тех мест, где наблюдались скопления людей. Ученые нашли высокие концентрации вирусного генетического материала в помещениях для медицинского персонала, при этом больше всего патогена также содержалось в аэрозолях размером около одного микрона. Строгие процедуры санитарной обработки позволили снизить уровень вирусной РНК до не обнаруживаемых значений. Однако, полагают китайские ученые, в будущем необходимо установить способность генетического материала SARS-CoV-2, находящегося в аэрозолях, к заражению интактных лиц.

Литература:

1. Falkowski Paul G. (Фальковски Пол) (2016) Кн.: «Двигатели жизни. Как бактерии сделали наш мир обитаемым». – Изд-во: «Питер». – Пер. с англ. – 272с.
2. Vladyko, A.S. (2020) The Main Genome. – Mat.Int.Conf.”Process Management and Scientific Developments” (Birmingham, United Kingdom, January 16, 2020) P. 51-55 <https://doi.org/10.34660/INF.2020.4.52920>
3. Ryan F. (2014) “Violution”. Translation from English into Russian. [https:// www.e-read-ing.club/bookreader.php/1053546/Rayan-Violyuciya.html](https://www.e-read-ing.club/bookreader.php/1053546/Rayan-Violyuciya.html)
4. Vladyko, A. (2019) Biological Weapon or Biological Threat? – J.Envir.Sci.Eng.Techn., No.7, P.54-59. DOI: <https://doi.org/10.12974/2311-8741.2019.07.07>
5. Ishino Y, Shinagawa H, Makino K, Amemura M, Nakata A (1987) Nucleotide sequence of the iap gene, responsible for alkaline phosphatase isozyme conversion in *Escherichia coli*, and identification of the gene product. – J.Bacteriol., No.169 (12), P. 5429–33. DOI: <https://doi.org/10.1128/jb.169.12.54295433.1987>. PMID 3316184.
6. Mojica, F.J., Juez, G. & Rodriguez-Valera, F. (1993) Transcription at different salinities of *Haloflex mediterranei* sequences adjacent to partially modified PstI sites. – Molecular Microbiology, Vol. 9, No. 3, P. 613–621.
7. Владыко А.С. (2019) Главный геном и экология. – Материалы Межвузовского научного конгресса (г.Москва, 18 декабря 2019г.). – Москва: Издательство Инфинити, 2019.–140с. С. 94–99. DOI: <https://doi.org/10.34660/INF.2019.9.43956>.
8. Vladyko A.S. (2020) Происхождение инфекций и соматических заболеваний: COVID-19. – Школа науки, № 2(27). – С.10–14. <https://doi.org/10.5281/zenodo.3725689>
9. Ястребов В.К., Якименко В.В. (2014) Омская геморрагическая лихорадка: итоги исследований (1946–2013 гг.). – Вопросы вирусологии, №.59 (6), С.5–11. <https://cyberleninka.ru/article/n/omskaya-gemorragicheskayali-horadka-itogi-issledovaniy-1946-2013/viewer>
10. Zapata J.C., Salvato M.S. (2013) Arenavirus variations due to hosts specific adaptation. – Viruses, No. 5(1), P. 241–78. DOI: <https://doi.org/10.3390/v5010241>
11. World Health Organization. (2018) Scientists put on alert for deadly new pathogen – ‘Disease X’. <https://www.telegraph.co.uk/news/2018/03/09/world-health-organization-issues-alert-disease-x/>
12. Erik J. Sontheimer, Rodolphe Barrangou. (2015). The Bacterial Origins of the CRISPR Genome-Editing Revolution. – Human Gene Therapy, No.26, P.413–424;13. Jennifer L. Gori, Patrick D. Hsu, Morgan L. Maeder, Shen Shen, G. Grant Welstead, David Bumcrot. (2015). Delivery and Specificity of CRISPR/Cas9 Genome Editing Technologies for Human Gene Therapy. – Human Gene Therapy, No.26, P.443–451; 14. Rongxue Peng, Guigao Lin, Jinming Li. (2016). Potential pitfalls of CRISPR/Cas9-mediated genome editing. – FEBS J., No.283, P.1218–1231;
15. Владыко А.С., Петкевич А.С. (2003) Возбудитель тяжелого острого респираторного синдрома: механизмы появления и последствия. – Наука и инновации, № 3–4, С. 99–103.
16. Felsenstein, S., Herbert, J.A., McNamara, P.S. et al., (2019) COVID-19: Immunology and treatment options. – Clinical Immunology, <https://doi.org/10.1016/j.clim.2020.108448>
17. Chia, P.Y., Coleman, K.K., Tan Y.K. et al. (2020) Detection of air and surface contamination by SARS-CoV-2 in hospital rooms of infected patients. – Nat.Commun. 11, 2800 (2020). <https://doi.org/10.1038/s41467-020-16670-2>.